

ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН УНУМЛИ Фойдаланишни мониторинг қилиш

Ҳазратов Фируз Саиджонович- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси Бухоро вилоят бошқармаси қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни назорат қилиш бўлим бошлиғи

Очилова Мухайё Шакар қизи - Тошкент ирригация қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий Тадқиқот Университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти таянч докторанти

Ҳамидов Файзулло Рамазонович- Тошкент ирригация қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий Тадқиқот Университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти т.ф.б.ф.д в.б проф.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ерлари ва қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларнинг ҳолати таҳлил қилиниб, улардан самарали ва унумли фойдаланмаслик оқибатида қисқариб бориши сабаблари ўрганилган. Унда қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерларидан мақсадли фойдаланиш масалалари ва уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар дастурлари таҳлил қилиниб, улардан янада самарали фойдаланиш бўйича тегишли таклифлар келтирилган.

Аннотация: В статье анализируется состояние сельскохозяйственных угодий и земель сельскохозяйственного назначения в Узбекистане, рассматриваются причины их упадка из-за неэффективного и непроизводительного использования. Анализируются вопросы целевого использования орошаемых сельскохозяйственных земель и программы мероприятий, реализуемых по улучшению их мелиоративного состояния, вносятся соответствующие предложения по более эффективному их использованию.

Abstract: The article analyzes the state of agricultural lands and agriculturally used lands in Uzbekistan, studies the reasons for their decline due to ineffective and unproductive use. It analyzes the issues of targeted use of irrigated agricultural lands and the programs of measures being implemented to improve their reclamation status, and presents relevant proposals for their more effective use.

Таянч иборалар: қишлоқ хўжалиги, мониторинг қилиш, ер, ер ресурслари, қишлоқ хўжалиги ерлари, суғориладиган ерлар, мелиорация, ирригация, ерларнинг мелиоратив ҳолати, ерлардан мақсадли ва самарали фойдаланиш.

Ер халқимиз миллий бойлиги бўлиб, ундан бугуннинг ва келажак авлодларнинг манфаатини кўзлаб самарали фойдаланиш, уни муҳофаза этиш умуммиллий долзарб

масала ҳисобланади. Бу вазифани ҳал этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2000 йилнинг 23 декабрида «Ер мониторинги тўғрисидаги Низом»ни тасдиқлади.

Ер мониторинги ер таркибидаги ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш, ерларга баҳо бериш, салбий жараёнларнинг олдини олиш ва оқибатларини тугатиш учун ер фондининг ҳолатини кузатиб туриш тизимидан иборат. Давлат ер кадастри юритишни, ердан фойдаланишни, ер тузишни, ер фондидан белгиланган мақсадда ва оқилона фойдаланиш устидан давлат назоратини амалга оширишни, ерларни муҳофаза қилишни ахборот билан таъминлаш ер мониторинги асосида амалга оширилади. Республиканинг барча ерлари мониторинг объекти ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳудудидаги ерларнинг асосий фойдаланиш мақсадига қараб ер фонди тоифаларига бўлинади. 2024 йил 1 январь ҳолатига жами ерлар 44892,4 минг гектар шундан: қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар – 26132,2 минг гектар (58,2%); аҳоли пунктларининг ерлари – 226,7 минг гектар (0,5%); саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар – 786,9 минг гектар (1,8%); табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар – 3223,3 минг гектар (7,2%); тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар – 15 минг гектар (0,03%); ўрмон фонди ерлари – 12092,5 минг гектар (26,9%); сув фонди ерлари – 827,3 минг гектар (1,8%); захира ерлар – 1588,5 минг гектар (3,5%)ни ташкил этади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар унумдор ерларга тааллуқли бўлиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий воситаси ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ер турлари бўйича тақсимланишини кўриб чиқадиган бўлсак, экин ерлар 3 млн. 998 минг 500 гектарни, кўп йиллик дарахтзорлар 388 минг гектарни, бўз ерлар 78 минг гектарни, пичанзор ва яйловлар 11 млн. 559 минг 700 гектарни, бошқа турлардаги ерлар 4 млн. 760 минг гектарни ташкил қилади.

Энг юқори унумдорликка сазовор қишлоқ хўжалик ер турларидан бири бу – суғориладиган ерлар бўлиб, қишлоқ хўжалигида фойдаланиш ва суғориш учун яроқли бўлган, сув ресурслари ерларни суғоришни таъминлай оладиган суғориш манбаи билан боғланган доимий муваққат суғориш тармоғига эга бўлган ерлар суғориладиган ерлар жумласига киради.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан оқилона фойдаланиш мониторинги Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва унинг ер тузиш ва ердан фойдаланиш бўйича ҳудудий бўлинмалари ходимлари томонидан Вазирлар Маҳкамасининг 14.01.2022 йилдаги "Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларда мониторинг ишларини амалга ошириш, ерларни муҳофаза қилиш ва ер тузиш фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида"ги ВМҚ-22-сон қарорига мувофиқ амалга оширилади.

Алмашлаб экиш – маълум бир вақт давомида ер участкасида қишлоқ хўжалиги экинларини илмий асосланган ҳолда алмашлаб экиш.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан оқилона фойдаланиш қуйидаги мезонлар бўйича баҳоланади:

- тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш (тупроқнинг юқори қатламида умумий гумус, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калийнинг оптимал даражасини таъминлаш);
- асосий қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини белгиланган даражада сақлаш ва ошириш;
- сувдан фойдаланиш манбаларини ҳисобга олган ҳолда алмашлаб экиш;
- яйлов айланмасини ҳисобга олган ҳолда яйловлардан фойдаланиш;
- тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш ҳамда ерларни мелиорация қилиш;
- чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун яйловлардан фойдаланишнинг оптимал меъёрларини таъминлаш ва бошқалар.

Қишлоқ хўжалигида ер асосий ишлаб чиқариш воситаси меҳнат предмети (меҳнат йўналтирадиган объект сифатида) ва меҳнат қуроли (ерда зарур биологик шароитларни туғдириш натижасида ўсимликлар ривожланади) сифатида хизмат қилади. Ер ҳар бир халқнинг асосий бойлигидир.

Қишлоқ хўжалик ерларидан фойдаланиш ва уларнинг ҳолатига қуйидагилар таъсир қилади:

- - фойдаланилмаётган ва рационал фойдаланилмаётган ерларнинг мавжудлиги, сифати ва миқдори;
- - ерлардан ҳақиқий фойдаланиш белгиланган тоифаларга мувофиқлиги;
- - асосий ер турлари бўйича ер баланси;
- - ерларни бир тоифадан иккинчисига ўтказиш сабаблари;
- - ердан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари;
- - мавжуд ерлардан фойдаланиш самарадорлиги;
- - ердан фойдаланувчилар асосий гуруҳларининг таркиби ва ўзгариш динамикаси

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: «Ўзбекистон», 2012, -11-б.
2. Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида миллий ҳисобот. – Т., 2024
3. Р. Шаропов “Лалми ва яйлов ерларида мониторинг юритиш”.
4. Internet ma'lumotlari: <http://google.co.uz>; <http://www.lex.uz>